

Facharbeit

Mit allen Sinnen den Wald erleben.

Welche kreativen Möglichkeiten gibt es, die Sinne von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Wald erlebbar zu machen?

verfasst von Roxy Rings

Abstract

Die vorliegende Facharbeit untersucht die Frage, welche kreativen Möglichkeiten bestehen, die Sinne von Kindern der Altersgruppe von sechs bis zwölf Jahren im Wald erlebbar zu machen. Im Mittelpunkt steht dabei die Bedeutung von Sinneserfahrungen für Lern- und Entwicklungsprozesse sowie die Frage, inwiefern der Wald als Bildungs- und Erfahrungsraum besondere Potenziale für Kinder dieser Altersgruppe bietet.

Auf Grundlage einer Literaturrecherche zu Sinneswahrnehmung, Entwicklungspsychologie, Waldpädagogik und handlungsorientiertem Lernen wird der Wald aus pädagogischer Perspektive betrachtet und analysiert. Die theoretischen Erkenntnisse werden anschließend anhand des Praxisbeispiels „Waldwichtelhaus“ auf ihre Anwendbarkeit im pädagogischen Alltag übertragen.

Die Arbeit zeigt, dass Sinneserfahrungen eine zentrale Grundlage kindlicher Lernprozesse darstellen und dass der Wald durch seine multisensorischen Reize besonders günstige Bedingungen für ganzheitliches Lernen bietet. Naturpädagogische Angebote fördern dabei unter anderem Selbstwirksamkeit, Kreativität, Kooperation und eigenständiges Handeln.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Wald weit mehr als ein Naturraum ist. Er stellt einen vielseitigen Bildungs- und Erfahrungsraum dar, in dem Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen erleben und aktiv mitgestalten können.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1 Vorstellung des Themas	3
1.2 Bedeutung von Natur- und Sinneserfahrungen im Kindesalter	3
1.3 Begründung der Themenwahl	4
2. Theoretische Grundlagen	5
2.1 Kognitive Entwicklung von Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren.....	5
2.2 Bedeutung der Sinneswahrnehmung für Lernen und Entwicklung	6
2.3 Natur- und Waldpädagogik als pädagogischer Ansatz	7
2.4 Lernen im Kindesalter – handlungs- und erfahrungsorientierte Ansätze.....	8
2.4.1 Lernen durch Wahrnehmung und Erfahrung.....	8
2.4.2 Handlungsorientiertes Lernen – theoretische Grundlagen	9
2.4.3 Bedeutung handlungsorientierter Lernansätze im Wald.....	9
3. Der Wald als Erfahrungsraum	10
3.1 Pädagogische Chancen des Waldes.....	10
3.2 Gesundheitliche, soziale und kreative Wirkungen	11
4. Kreative Methoden zur Sinnesförderung im Wald.....	12
4.1 Sehsinn – Farben, Formen und Licht im Wald entdecken	12
4.2 Hörsinn – Geräusche und Stille im Wald wahrnehmen.....	13
4.3 Tastsinn – Materialien ertasten und vergleichen	13
4.4 Geruchssinn – Natur riechen und unterscheiden	14
4.5 Multisensorisches Lernen im Wald.....	14
5. Projektarbeit „Waldwichtelhaus“	15
5.1 Projektidee und Begründung.....	15
5.2 Phasen der Projektarbeit.....	16
5.2.1 Einstiegsphase – Themenfindung.....	16
5.2.2 Planungsphase.....	16
5.2.3 Durchführungsphase	17
5.2.4 Abschlussphase und Reflexion.....	17
5.3 Rolle der pädagogischen Fachkraft in der Projektarbeit	18

5.4 Reflexion der Projektarbeit: Chancen, Grenzen und pädagogische Rolle	18
6. Fazit – Reflexion und Ausblick.....	20
Anhang A: Kreative Methoden zur Sinnesförderung im Wald	
A1: Farbensuche im Wald (Sehsinn)	
A2: Geräusche-Memory im Wald (Hörsinn)	
A3: Fühlbeutel/Fühlkiste mit Naturmaterialien (Tastsinn)	
A4: Duftdetektive im Wald (Geruchssinn)	
Anhang B: Projekt „Waldwichtelhaus“	
Literaturverzeichnis	
Internetquellen	

1. Einleitung

1.1 Vorstellung des Themas

Der Wald bietet Kindern einen vielseitigen Erfahrungs- und Lernraum, in dem sie ihre Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen und aktiv entdecken können. Gerade im Alter von sechs bis zwölf Jahren spielen sinnliche Erfahrungen eine besondere Rolle, da Kinder ihre Wahrnehmungen zunehmend bewusst verarbeiten und daraus eigene Erkenntnisse entwickeln.

In dieser Facharbeit wird der Frage nachgegangen, wie der Wald als pädagogischer Lern- und Erfahrungsraum genutzt werden kann, um die Sinne von Kindern gezielt anzusprechen und dadurch kognitive Lernprozesse zu unterstützen. Dabei wird der Wald nicht nur als Ort des Spiels verstanden, sondern als ein bedeutsamer Bildungsraum, der eigenständiges Lernen ermöglicht.

Die theoretischen Inhalte werden im Rahmen einer pädagogischen Projektarbeit praktisch umgesetzt. Ausgangspunkt des Projekts sind die Interessen, Fragen und Ideen der Kinder, die aktiv in die Themenfindung, Planung und Durchführung einbezogen werden. Ziel ist es, den Wald gemeinsam mit den Kindern zu erschließen und selbsttätige sowie eigenverantwortliche Lernprozesse zu fördern.

Ein konkreter Schwerpunkt der Projektarbeit ist die Gestaltung eines Waldtages, an dem die Kinder gemeinsam ein Wichtelhaus aus Naturmaterialien errichten. Dabei stehen nicht das fertige Bauwerk, sondern der gemeinsame Prozess, die Sinneserfahrungen und das eigenständige Handeln der Kinder im Vordergrund.

1.2 Bedeutung von Natur- und Sinneserfahrungen im Kindesalter

Kinder wachsen heute in einer stark mediatisierten Lebenswelt auf, wodurch unmittelbare Natur- und Sinneserfahrungen für ihre Entwicklung eine besondere Bedeutung gewinnen (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 14, 36; Kohlwey & Moers 1998, S. 8; Wolfram 2018, S. 9).

Sinnliche Erfahrungen bilden eine grundlegende Voraussetzung für Lernen und Erkenntnis. Durch das Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Bewegen erschließen sich Kinder ihre Umwelt aktiv und ganzheitlich. Diese Wahrnehmungsprozesse ermöglichen es ihnen, Eindrücke zu vergleichen, Zusammenhänge zu erkennen und Wissen aufzubauen. Naturerfahrungen bieten dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Sinnesreize, die sich deutlich von künstlich gestalteten Lernumgebungen unterscheiden (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 22, 25; Patermann 1999, S. 9; Raith & Lude 2014, S. 16–27; Wolfram 2018, S. 20).

Der Aufenthalt in natürlichen Umgebungen wirkt sich positiv auf das körperliche und psychische Wohlbefinden von Kindern aus und eröffnet zugleich Freiräume für Bewegung, Kreativität und selbstbestimmtes Handeln. Besonders der Wald erweist sich als vielfältiger Erfahrungsraum, der Kinder dazu anregt, ihre Umwelt neugierig zu erkunden und eigene Lernprozesse zu initiieren (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 20, 42; Raith & Lude 2014, S. 79; Wolfram 2018, S. 40).

Natur- und Sinneserfahrungen leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Entwicklung von Kindern. Sie fördern nicht nur Wahrnehmung und Lernen, sondern unterstützen auch die Entwicklung der Selbstständigkeit, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 35, 40; Raith & Lude 2014, S. 83; Wolfram 2018, S. 15).

1.3 Begründung der Themenwahl

Die Wahl des Themas ergibt sich aus Beobachtungen in der pädagogischen Praxis sowie aus persönlichen Erfahrungen im Arbeitsalltag mit Kindern. Dabei wurde deutlich, dass Aufenthalte im Wald häufig eine besondere Wirkung auf das Verhalten, die Aufmerksamkeit und die Motivation der Kinder haben. Viele Kinder zeigen im Naturraum ein hohes Maß an Neugier, Entdeckerfreude und Eigeninitiative.

Diese Beobachtungen zeigen sich auch im pädagogischen Alltag: Kinder sammeln im Wald intensivere Sinneseindrücke als in stark strukturierten Innenräumen. Sie bewegen sich freier, probieren Materialien selbstständig aus und entwickeln eigene Spiel- und Gestaltungsideen. Solche Erfahrungen wirken sich positiv auf ihr Lernverhalten und ihr allgemeines Wohlbefinden aus. Neben fachlichen Überlegungen spielt dabei auch meine persönliche Überzeugung eine Rolle, dass Kinder im unmittelbaren Naturkontakt besonders nachhaltige Lern- und Entwicklungserfahrungen machen können.

Aus persönlicher Sicht erscheint mir der Wald daher als Lern- und Erfahrungsraum besonders wertvoll. Kinder haben hier die Möglichkeit, sich außerhalb institutioneller Rahmenbedingungen zu erproben, eigene Entscheidungen zu treffen und ihre Umwelt aktiv mitzugestalten. Gerade für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren bietet der Wald vielfältige Anlässe, Wahrnehmung, Bewegung und Denken miteinander zu verknüpfen.

Als angehende Erzieherin ist es mir daher ein Anliegen, pädagogische Konzepte kennenzulernen und zu vertiefen, die ganzheitliches Lernen fördern und Kindern Erfahrungsräume außerhalb des Gruppenraums eröffnen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema

Waldpädagogik bietet zugleich die Möglichkeit, das eigene pädagogische Handeln zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Ziel dieser Facharbeit ist es, praxisnahe Ansätze darzustellen, die im beruflichen Alltag umsetzbar sind und Kindern einen bewussten, kreativen und sinnlichen Zugang zum Naturraum Wald ermöglichen.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Kognitive Entwicklung von Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren

Die kognitive Entwicklung umfasst alle Prozesse des Wahrnehmens, Denkens, Erinnerns, Problemlösens und Lernens. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren befinden sich in einer Entwicklungsphase, in der sie zunehmend in der Lage sind, Informationen bewusst aufzunehmen, zu verarbeiten und in bestehende Wissensstrukturen einzuordnen (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 34–38, 42, 60–65, 70–125, 128 ff., 158–169, 193–200; Jaszus et al. 2008, S. 157–160, 185 f., 241 f., 246 f., 275 ff., 301–314; Kuhlmann 2007, S. 45 ff.; Lenz 2020, S. 1–12, 18 f., 29 ff., 35 ff., 41–53, 67–73; Lück 2018, S. 29–57, 72 f., 114–118; Raith & Lude 2014, S. 15–27, 89–98; Wolfram 2018, S. 15, 36 f.).

Im Schul- und Hortalter erweitern Kinder ihre Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, Ursachen und Wirkungen zu unterscheiden sowie Handlungen zu planen und zu reflektieren. Lernen erfolgt dabei nicht mehr ausschließlich über unmittelbare Erfahrung, sondern zunehmend auch über Beobachtung, Vergleich und gedankliche Abstraktion (vgl. Albrecht 2014, S. 250 f.; Behrend 2014, S. 271, 312, 313; Bolay & Reichle 2020, S. 34 f., 42 f., 54–56, 60, 63, 70–125; Fröhlich 2014, S. 102–105; Grybeck 2020, S. 94, 101 f.; Herrmann 2014, S. 400 f.; Hummel 2014, S. 402–415; Jaszus et al. 2008, S. 280–292, 303, 313, 410, 413, 437, 472 f.; Kuhlmann 2007, S. 41–44, 46 f.; Lück 2018, S. 95–118; Patermann 1999, S. 14; Raith & Lude 2014, S. 15–27, 54 ff., 79, 83, 89–98; Schenk-Danzinger 2002, S. 200–203; Seidel 2014, S. 89–95; 98–100; Stoll 2021; Witzlau 2014, S. 397, 399, 406, 407, 411; Wolfram 2018, S. 16–20).

Dennoch bleibt auch im Schul- und Hortalter das handlungs- und erfahrungsbasierte Lernen eine zentrale Voraussetzung für nachhaltige Erkenntnisprozesse. Wahrnehmung, Handlung und Denken stehen weiterhin in enger Wechselwirkung und bilden die Grundlage dafür, dass Kinder neue Informationen sinnvoll einordnen und verknüpfen können. Diese enge Verflechtung der Entwicklungsbereiche zeigt, dass kognitive Entwicklung nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern stets in Zusammenhang mit Wahrnehmung, Sprache und

Handlung steht. Diese Bereiche werden im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht vertieft, sondern lediglich ergänzend berücksichtigt.

Insbesondere die Sinneswahrnehmung spielt eine bedeutende Rolle für die kognitive Entwicklung. Wahrnehmung bildet die Grundlage für Erkenntnis: Kinder nehmen Reize über ihre Sinne auf, ordnen diese ein und entwickeln daraus Wissen über ihre Umwelt (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 35, 40 ff., 64 f.; Fröhlich 2014, S. 105; Grybeck 2020, S. 110 f.; Jaszus et al. 2008, S. 157–161, 297, 301–313, 440 f.; Kuhlmann 2007, S. 46 ff., Lück 2018, S. 51, 72 f., 114–118; Patermann 1999, S. 15–19; Wolfram 2018, S. 17 f.; 29 f.; 35 ff., 40). Natur- und Walderfahrungen bieten hierbei eine Vielzahl an differenzierten Sinneseindrücken, wodurch im Naturraum Wald günstige Bedingungen entstehen, um Wahrnehmung bewusst anzusprechen und kognitive Lernprozesse ganzheitlich zu fördern. Die Bedeutung der Sinneswahrnehmung für Lernen wird im folgenden Kapitel vertieft.

2.2 Bedeutung der Sinneswahrnehmung für Lernen und Entwicklung

Auf Grundlage der kognitiven Entwicklung kommt der Sinneswahrnehmung im Lernprozess eine zentrale Bedeutung zu. Kinder erschließen sich ihre Umwelt, indem sie Reize über ihre Sinne aufnehmen, verarbeiten und miteinander verknüpfen. Wahrnehmung und Beobachtung stehen dabei in einem engen Zusammenhang, da erst durch bewusstes Wahrnehmen Lern- und Erkenntnisprozesse ausgelöst werden (vgl. Lück 2018, S. 114 f.).

Im Kindesalter stellen sinnliche Erfahrungen eine zentrale Voraussetzung für die kognitive Entwicklung dar. Durch das Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Bewegen sammeln Kinder Informationen über ihre Umwelt, vergleichen diese und entwickeln daraus Vorstellungen, Begriffe und Zusammenhänge (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 14, 22, 64 f.; Kohlwey & Moers 1998, S. 8 f.; Lück 2018, S. 114–118; Patermann 1999, S. 20 f.; Wolfram 2018, S. 20, 35, 40, 56 f.).

Besonders im Naturraum Wald werden Kinder mit einer Vielzahl unterschiedlicher Sinnesreize konfrontiert. Diese Vielfalt fördert die Fähigkeit, Wahrnehmungen zu differenzieren und gezielt zu verarbeiten. Durch das bewusste Beobachten von Farben, Formen, Geräuschen oder Materialien werden Denkprozesse wie Vergleichen, Ordnen und Schlussfolgern angeregt, welche wesentliche Bestandteile der kognitiven Entwicklung darstellen (vgl. Lenz 2020, S. 36 f.).

Die Förderung der Sinneswahrnehmung wirkt sich auf verschiedene Kompetenzbereiche aus. Durch das Erkunden des Waldes erwerben Kinder Sach- und Fachkompetenzen, indem sie Kenntnisse über Naturmaterialien, Pflanzen oder ökologische Zusammenhänge

erlangen. Methodenkompetenzen werden gefördert, wenn Kinder Strategien zur Aufgabenlösung und zum Vergleichen von Materialien entwickeln. Im gemeinsamen Erleben entstehen soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme, Empathie und Kooperationsfähigkeit. Gleichzeitig wird die Selbstkompetenz gestärkt, da Kinder ihre eigenen Fähigkeiten wahrnehmen, Selbstwirksamkeit erfahren und Vertrauen in das eigene Handeln entwickeln (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 603 f.; Miklitz 2011, S. 31 ff.).

Sinneswahrnehmung und Lernen stehen somit in einer wechselseitigen Beziehung. Als Lernraum eröffnet der Wald optimale Bedingungen, was insbesondere im freien und handlungsorientierten Lernen sichtbar wird.

2.3 Natur- und Waldpädagogik als pädagogischer Ansatz

Natur- und Waldpädagogik versteht den Naturraum als eigenständigen Bildungs- und Erfahrungsraum, in dem Kinder durch unmittelbare Begegnung mit ihrer Umwelt lernen. Im Mittelpunkt steht dabei das ganzheitliche Lernen, bei dem Wahrnehmung, Bewegung, Denken und Handeln miteinander verknüpft sind. Hierfür erweist sich der Wald als besonders geeigneter Lernraum, da er eine Vielzahl an Sinneseindrücken, Materialien und Handlungsmöglichkeiten bereithält (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 22 f., 32–35; Patermann 1999, S. 14 f., 20 f.; Wolfram 2018, S. 15 f., 23, 35 f.).

Im Gegensatz zu vorstrukturierten Lernumgebungen zeichnet sich der Wald durch Offenheit und Vielgestaltigkeit aus. Kinder werden nicht mit vorgefertigten Lernmaterialien konfrontiert, sondern können ihre Umwelt eigenständig erkunden, beobachten und gestalten. Dieser offene Charakter fördert selbstbestimmte Lernprozesse und regt Kinder dazu an, eigene Fragestellungen zu entwickeln und Lösungen zu finden (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 43; Houghton & Worroll 2018, S. 16 f.; Patermann 1999, S. 16, Wolfram 2018, S. 32–35).

Ein zentrales Merkmal der Natur- und Waldpädagogik ist das Lernen durch unmittelbare Erfahrung. Durch das aktive Erleben mit allen Sinnen entstehen nachhaltige Lernprozesse, da Kinder Inhalte nicht nur kognitiv aufnehmen, sondern handelnd begreifen. Sinneswahrnehmung wird dabei gezielt als Ausgangspunkt für Denk- und Lernprozesse genutzt (vgl. Houghton & Worroll 2018, S. 9 f.; Lück 2018, S. 114; Österreicher & Prokop 2006, S. 53; Patermann 1999, S. 14–16).

Für die kognitive Entwicklung von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren bietet die Waldpädagogik besondere Chancen. Durch Beobachten, Vergleichen, Ordnen und Reflektieren werden Denkprozesse angeregt, die für schulisches und lebenslanges Lernen

von Bedeutung sind. Gleichzeitig unterstützt der Wald als Lernraum die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und Wissen eigenständig zu konstruieren.

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft verändert sich im naturpädagogischen Ansatz. Sie tritt weniger als anleitende Person auf, sondern übernimmt eine begleitende und unterstützende Rolle. Durch gezielte Impulse schafft sie Rahmenbedingungen, die Lernprozesse unterstützen, ohne den kindlichen Entdeckungsdrang einzuschränken (vgl. Behrend 2014, S. 315; Herrmann 2014, S. 389 f.; Kohlwey & Moers 1998, S. 9; Lück 2018, S. 122, 125 f.; Miklitz 2011, S. 72 f.; Österreicher & Prokop 2006, S. 33 f.; Raith & Lude 2014, S. 83; Reinecke 2014, S. 65; Wolfram 2018, S. 15 ff., 36 f., 67 ff.). Dadurch wird die Selbstständigkeit der Kinder gefördert und ihre Eigenaktivität gestärkt.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, welches Potenzial der Wald als Lern- und Erfahrungsraum für die pädagogische Arbeit bietet.

2.4 Lernen im Kindesalter – handlungs- und erfahrungsorientierte Ansätze

Lernen im Kindesalter vollzieht sich nicht ausschließlich über kognitive Aufnahme von Informationen, sondern vor allem über aktives Handeln, Wahrnehmen und Erleben. Lernprozesse sind dabei stets mit sinnlicher Wahrnehmung, Bewegung und emotionaler Beteiligung verknüpft.

2.4.1 Lernen durch Wahrnehmung und Erfahrung

Aufbauend auf der Bedeutung der Sinneswahrnehmung wird Lernen im Folgenden als erfahrungs- und handlungsbezogener Prozess betrachtet.

Erfahrungsorientiertes Lernen bedeutet, dass Kinder nicht nur Informationen aufnehmen, sondern durch eigenes Tun Erkenntnisse gewinnen. Durch Beobachten, Ausprobieren, Vergleichen und Reflektieren entwickeln sie Vorstellungen über Zusammenhänge in ihrer Umwelt. Natur- und Walderfahrungen bieten hierfür besonders günstige Bedingungen, da sie eine Vielzahl an Sinneseindrücken bereitstellen und Kinder zu eigenständigem Erkunden anregen (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 24–27, 42, 193–198, 212; Kohlwey & Moers 1998, S. 9; Lück 2018, S. 114; Patermann 1999, S. 12, 14 ff.; Wolfram 2018, S. 20, 53, 59, 115 f., 130 f.).

Der Wald ist demnach ein Lernraum, in dem Kinder Wahrnehmungen nicht isoliert, sondern ganzheitlich erleben. Sinnliche Erfahrungen wie das Sehen von Farben und Formen, das

Hören natürlicher Geräusche oder das Ertasten unterschiedlicher Materialien fördern nachhaltige Lernprozesse, da sie direkt mit Handlung und Erfahrung verbunden sind.

2.4.2 Handlungsorientiertes Lernen – theoretische Grundlagen

Die Bedeutung von Erfahrung und Handlung für Lernprozesse wird zudem durch zentrale entwicklungs- und lerntheoretische Ansätze gestützt. Lernen wird dabei nicht als reine Wissensaufnahme verstanden, sondern als aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt.

Jean Piaget geht davon aus, dass Kinder ihr Wissen aktiv konstruieren, indem sie sich handelnd mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Lernen entsteht demnach nicht durch bloße Wissensvermittlung, sondern durch aktive Auseinandersetzung mit neuen Erfahrungen, die in bestehende kognitive Strukturen eingeordnet werden (vgl. Jaszus et al. 2008, Kapitel „Die Theorie der kognitiven Entwicklung – Piaget“; Lück 2018, S. 35–37).

Auch John Dewey betont mit seinem Ansatz des „Lernen durch Handeln“, dass Lernprozesse untrennbar mit Erfahrung verbunden sind. Wissen entsteht durch Handeln, Problemlösen und Reflexion realer Situationen. Lernprozesse sind dabei besonders nachhaltig, wenn Kinder aktiv beteiligt sind und einen Sinn in ihrem Tun erkennen (vgl. Stoll 2021).

Maria Montessori hebt ebenfalls die Bedeutung der Selbsttätigkeit hervor. Nach ihrem Verständnis lernen Kinder am nachhaltigsten, wenn sie eigenständig handeln dürfen und ihre Lernprozesse selbst steuern. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft besteht darin, eine vorbereitete Umgebung zu schaffen, die selbstständiges Lernen unterstützt (vgl. Jaszus et al. 2008, S. 592).

Allen drei Ansätzen ist gemeinsam, dass Lernen als aktiver, selbsttätiger und erfahrungsbasierter Prozess verstanden wird. Wissen wird nicht passiv übernommen, sondern durch Handlung, Wahrnehmung und Reflexion aufgebaut und bildet damit eine zentrale Grundlage für handlungsorientierte Lernangebote im Naturraum.

2.4.3 Bedeutung handlungsorientierter Lernansätze im Wald

Als Lern- und Erfahrungsraum schafft der Wald besonders günstige Voraussetzungen für handlungs- und erfahrungsorientierte Lernprozesse, da er eigenständiges Handeln, unmittelbare Erfahrung und sinnliche Wahrnehmung miteinander verbindet.

Durch das freie Spiel, das Bauen mit Naturmaterialien oder das Beobachten von Pflanzen und Tieren werden kognitive Prozesse wie Planen, Problemlösen, Vergleichen und Reflektieren angeregt. Gleichzeitig sind diese Lernprozesse eng mit sinnlicher Wahrnehmung und Bewegung verbunden, was die Nachhaltigkeit des Lernens unterstützt (vgl. Albrecht 2014, S. 255 f.; Bolay & Reichle 2020, S. 14, 22 f., 115 f., 127, 129, 140, 195, 198–201, 203, 205–216, 221, 247; Janssen 2014, S. 104–108; Jaszus et al. 2008, S. 157 f., 160 f., 185 f., 603 f.; Kohlwey & Moers 1998, S. 8 f.; Lück 2018, S. 51 f., 114 ff.; Witzlau 2014, S. 388, 390–394, 396 ff., 402–409, 414 f.; Wolfram 2018, S. 56–62).

Aus pädagogischer Sicht ermöglicht der Wald somit eine Lernform, die zentralen theoretischen Ansätzen von Piaget, Dewey und Montessori entspricht. Kinder erleben sich als aktiv handelnde Lernende, die ihre Umwelt selbstständig erschließen und Wissen eigenverantwortlich konstruieren.

Deutlich wird dabei, dass handlungs- und erfahrungsorientierte Lernansätze eine zentrale Bedeutung für das Lernen im Kindesalter besitzen. Der Wald erweist sich damit als besonders geeigneter Lernraum, in dem sich handlungs- und erfahrungsorientierte Lernansätze in offenen Lern- und Spielsituationen konkret umsetzen lassen.

Diese theoretischen Überlegungen verdeutlichen, weshalb der Wald im Folgenden als konkreter Erfahrungs- und Bildungsraum betrachtet wird.

3. Der Wald als Erfahrungsraum

3.1 Pädagogische Chancen des Waldes

Der Wald stellt für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren einen besonderen pädagogischen Erfahrungsraum dar, der durch Offenheit, Vielfalt und ständige Veränderung gekennzeichnet ist. Als Lernumgebung unterscheidet er sich deutlich von vorstrukturierten Bildungsräumen und eröffnet Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihre Umwelt aktiv und selbstständig zu erkunden.

Eine zentrale pädagogische Chance des Waldes liegt in der gleichzeitigen Ansprache verschiedener Sinne. Farben, Formen, Geräusche, Gerüche und unterschiedliche Materialien wirken unmittelbar auf die Kinder ein und ermöglichen multisensorische Erfahrungen. Diese bilden eine wichtige Grundlage für kognitive Lernprozesse, da Kinder ihre Wahrnehmungen

vergleichen, ordnen und in Beziehung setzen. Auf diese Weise werden Denkprozesse wie Beobachten, Vergleichen und Schlussfolgern angeregt.

Darüber hinaus fördert der Wald eigenständiges Handeln und problemlösendes Denken. Beim Sammeln von Naturmaterialien, beim Bauen oder beim Beobachten von Pflanzen und Tieren entwickeln Kinder eigene Fragestellungen und erproben individuelle Lösungswege. Lernprozesse entstehen dabei nicht durch vorgegebene Aufgaben, sondern aus der aktiven Auseinandersetzung mit der Umgebung, wodurch Selbstständigkeit und Eigenaktivität gestärkt werden (vgl. Behrend 2014, S. 311, 314 f.; Bolay & Reichle 2020, S. 14, 22–27, 34–43, 46 f., 49, 54 ff., 64 f., 70 f., 74–86, 93–101, 111–116, 121–125, 128 f., 193–201; Herrmann 2014, S. 382 ff., 387–401; Hummel 2014, S. 402–409; Jaszus et al. 2008, S. 157–161, 239, 244–252, 256 f., 275 ff., 308 ff., 506–522; Kessler 2014a, S. 149; Kessler 2014b, S. 189; Kohlwey & Moers 1998, S. 8 f., Kreuels 2014, S. 277–281; Ruff 2014, S. 336; Lück 2018, S. 114–118; Perret 2014, S. 217 ff.; Raith & Lude 2014, S. 55, 79, 90 f.; Seidel 2014, S. 98 f.; Wolfram 2018, S. 15 f., 21 ff., 29 f., 35–40, 53, 56–60, 62 f., 95 f., 101 f., 109–118, 126–132).

Auch im sozialen Bereich bietet der Wald besondere pädagogische Chancen. Gemeinsame Aktivitäten erfordern Absprachen, Rücksichtnahme und Kooperation. Soziale Lernprozesse entstehen häufig beiläufig im gemeinsamen Tun und wirken sich positiv auf das soziale Miteinander aus, ohne dass sie ausdrücklich thematisiert werden müssen.

Insgesamt zeigt sich, dass der Wald durch die Verbindung von Sinneswahrnehmung, eigenständigem Handeln und sozialen Erfahrungen einen wertvollen Bildungsraum darstellt, der kognitive Lernprozesse auf ganzheitliche Weise unterstützt.

Die gleichzeitige Ansprache mehrerer Sinne im Wald bildet damit eine wichtige Grundlage für multisensorisches Lernen, das im weiteren Verlauf dieser Arbeit vertieft betrachtet wird.

3.2 Gesundheitliche, soziale und kreative Wirkungen

Aufenthalte im Wald wirken sich in vielfacher Hinsicht positiv auf die Entwicklung von Kindern aus und ergänzen die pädagogischen Chancen des Naturraums um gesundheitliche, soziale und kreative Aspekte. Der Aufenthalt im Wald wirkt für Kinder als Ausgleich zu stark strukturierten Alltags- und Lernumgebungen und eröffnet Erfahrungsräume, die ganzheitliches Lernen unterstützen.

Aus gesundheitlicher Perspektive ermöglicht der Wald vielfältige Bewegungsanreize in einer natürlichen Umgebung. Unebene Wege, unterschiedliche Untergründe und natürliche Hindernisse fördern die körperliche Aktivität sowie die motorische Entwicklung. Gleichzeitig kann der Aufenthalt im Wald eine beruhigende Wirkung entfalten und zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens beitragen (Bolay & Reichle 2020, S. 42 f.; Kessler 2014a, S. 172 ff., 177; Kuhlmann 2007, S. 42 f.; Patermann 1999, S. 9, 11 f., 14 ff.; Wolfram 2018, S. 9, 27, 32, 44 f.).

Neben den körperlichen Wirkungen zeigen sich auch positive soziale Effekte. Gemeinsame Aktivitäten im Wald erfordern Absprachen, Kooperation und gegenseitige Rücksichtnahme. So entstehen soziale Lernprozesse, bei denen Kinder kommunikative Fähigkeiten entwickeln, Konflikte lösen und Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen. Diese Prozesse erfolgen häufig beiläufig im gemeinsamen Tun und sind dadurch besonders nachhaltig.

Darüber hinaus bietet der Wald vielfältige Impulse für kreatives Handeln. Die Offenheit des Naturraums sowie die Vielfalt an Naturmaterialien regen die Fantasie der Kinder an und eröffnen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Ohne vorgegebene Spielmaterialien entwickeln Kinder eigene Spielideen und kreative Lösungsansätze. Diese kreativen Prozesse fördern nicht nur die Vorstellungskraft, sondern auch kognitive Fähigkeiten wie Planen, Kombinieren und Problemlösen – also das gesamte prozessuale Denken (vgl. Patermann 1999, S. 14–16).

Die gesundheitlichen, sozialen und kreativen Wirkungen des Waldes stehen in engem Zusammenhang und unterstützen gemeinsam die ganzheitliche Entwicklung von Kindern. Der Wald erweist sich damit als ein Erfahrungsraum, der Lernen, Bewegung, soziales Miteinander und kreatives Gestalten in natürlicher Weise miteinander verbindet.

Vor diesem Hintergrund werden im folgenden Kapitel exemplarische Methoden vorgestellt, die zeigen, wie Sinneswahrnehmung im Wald gezielt angeregt werden kann.

4. Kreative Methoden zur Sinnesförderung im Wald

4.1 Sehsinn – Farben, Formen und Licht im Wald entdecken

Der Sehsinn ermöglicht Kindern, ihre Umwelt differenziert wahrzunehmen, Muster zu erkennen und visuelle Informationen miteinander zu vergleichen. Im Wald begegnen Kinder

einer Vielzahl an Farben, Formen sowie wechselnden Licht- und Schattenverhältnissen, die sich je nach Tageszeit und Jahreszeit verändern (vgl. Wohlleben 2019, S. 9–18).

Die Methode „Farbensuche im Wald“ unterstützt insbesondere die visuelle Differenzierung, die Konzentrationsfähigkeit sowie die Begriffsbildung. Durch das gezielte Suchen, Vergleichen und Zuordnen von Farben werden zudem kognitive Prozesse wie das Problemlösen angeregt. Die Kinder setzen sich bewusst mit ihrer Umgebung auseinander und lernen, visuelle Eindrücke systematisch wahrzunehmen und einzuordnen.

(Ausführliche Methodenbeschreibung siehe Anhang A1.)

4.2 Hörsinn – Geräusche und Stille im Wald wahrnehmen

Der Hörsinn ermöglicht es Kindern, Geräusche zu unterscheiden, Richtungen wahrzunehmen und akustische Informationen zu verarbeiten. Im Wald erleben Kinder eine Vielfalt natürlicher Geräusche, wie Vogelstimmen, raschelnde Blätter oder Windbewegungen, die sich deutlich von alltäglichen Geräuschen unterscheiden (vgl. Wohlleben 2019, S. 19–22).

Die Methode „Geräusche-Memory im Wald“ fördert die Konzentrationsfähigkeit und Merkfähigkeit der Kinder sowie die Fähigkeit, Geräusche gezielt wahrzunehmen und einander zuzuordnen. Durch das bewusste Lauschen lernen die Kinder, ihre Aufmerksamkeit zu bündeln und akustische Eindrücke miteinander zu vergleichen.

(Ausführliche Methodenbeschreibung siehe Anhang A2; vgl. Kohlwey & Moers 1998, S. 26, 94.)

4.3 Tastsinn – Materialien ertasten und vergleichen

Der Tastsinn ermöglicht es Kindern, Oberflächen, Temperaturen und Strukturen zu unterscheiden. Durch das Ertasten von Naturmaterialien wie Rinde, Moos, Steinen oder Zapfen werden Sinneseindrücke bewusst verarbeitet und miteinander verglichen (vgl. Wohlleben 2019, S. 32–34).

Die Methode „Fühlbeutel/Fühlkiste mit Naturmaterialien“ regt kognitive Prozesse wie das Vergleichen und Klassifizieren an und unterstützt zudem die sprachliche Beschreibung von Wahrnehmungen. Indem die Kinder ihre Eindrücke verbalisieren, werden Wahrnehmung und Denken miteinander verknüpft und reflektiert.

(Ausführliche Methodenbeschreibung siehe Anhang A3; vgl. Brändlein & Grafberger 2010, S. 9 f., 66; Kohlwey & Moers 1998, S. 93.)

4.4 Geruchssinn – Natur riechen und unterscheiden

Der Geruchssinn ist eng mit Erinnerungen und Emotionen verbunden und spielt eine bedeutende Rolle für Lernprozesse, da Sinneseindrücke mit Erfahrungen verknüpft werden. Auch neurowissenschaftliche Forschung weist auf die enge Verbindung zwischen Geruchswahrnehmung, Emotion und Gedächtnis hin, wodurch olfaktorische Reize eine besondere Bedeutung für nachhaltige Lernprozesse erhalten (vgl. Bunzenthal 2022). Diese Zusammenhänge werden insbesondere im Bereich von Gedächtnis- und Emotionsprozessen deutlich. Darüber hinaus betont Wohlleben die besondere Wirkung natürlicher Waldgerüche, die intensive emotionale und erinnerungsbezogene Erfahrungen auslösen können (vgl. Wohlleben 2019, S. 23–26).

Die Methode „Duftdetektive im Wald“ fördert die bewusste Wahrnehmung von Gerüchen sowie die Differenzierungs- und Gedächtnisleistung der Kinder, indem olfaktorische Eindrücke durch gezieltes Riechen und Wiedererkennen von Naturmaterialien mit bereits gemachten Erfahrungen verknüpft werden. Dabei orientiert sich die Methode unter anderem an praxisbezogenen Materialien zur Wahrnehmungsförderung im Wald, wie sie bei Bezdek et al. dargestellt werden.

(Ausführliche Methodenbeschreibung siehe Anhang A4; vgl. Bezdek et al. 2021; Brändlein & Grafberger 2010, S. 21.)

4.5 Multisensorisches Lernen im Wald

Multisensorisches Lernen beschreibt einen Lernansatz, bei dem mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen werden, insbesondere visuelle, auditive, taktile und olfaktorische Wahrnehmungskanäle. Diese ganzheitliche Sichtweise findet sich bereits in frühen Konzepten der Umweltbildung, die die enge Verbindung von Wahrnehmung, Handlung und Erkenntnis betonen (vgl. Düring 1991, S. 96). Besonders im Kindesalter ist diese Form des Lernens von großer Bedeutung, da kognitive Prozesse eng mit sinnlicher Wahrnehmung und körperlicher Aktivität verknüpft sind (vgl. Bolay & Reichle 2020, S. 22; Jaszus et al. 2008, S. 157–161, 277, 510 f.; Lück 2018, S. 41 f., 46–57, 114–118).

Aktuelle praxisorientierte Veröffentlichungen zum Draußenunterricht greifen diesen Ansatz auf und verdeutlichen, dass das gleichzeitige Ansprechen mehrerer Sinne insbesondere in natürlichen Lernumgebungen als lernwirksam eingeschätzt wird (vgl. Mall et al. 2022, S. 3).

Durch seine natürliche Vielfalt schafft der Wald besonders günstige Voraussetzungen, um mehrere Sinne gleichzeitig anzusprechen. Farben, Formen, Geräusche, Gerüche, unterschiedliche Materialien und wechselnde Bodenbeschaffenheiten wirken gleichzeitig auf die Kinder ein. Diese Reizvielfalt entsteht aus der natürlichen Umgebung und ermöglicht authentische Lernerfahrungen, bei denen Kinder den Wald als zusammenhängenden Erfahrungsraum mit dem ganzen Körper wahrnehmen.

Im Rahmen multisensorischen Lernens im Wald können Kinder beispielsweise beim Bau eines Wichtelhauses verschiedene Sinneseindrücke gleichzeitig verarbeiten. Sie sehen die unterschiedlichen Farben und Formen der Naturmaterialien, hören Geräusche aus der Umgebung, ertasten Oberflächen und nehmen Gerüche von Holz, Erde oder Moos wahr. Diese gleichzeitigen Wahrnehmungen fördern kognitive Prozesse wie Planen, Vergleichen und Problemlösen, da Kinder ihre Eindrücke aktiv miteinander in Beziehung setzen.

Multisensorische Lernangebote berücksichtigen unterschiedliche Wahrnehmungs- und Lernzugänge der Kinder und ermöglichen eine differenzierte Förderung. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft besteht darin, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen und Lernprozesse beobachtend und unterstützend zu begleiten. Durch gezielte Impulse, offene Fragen und Gesprächsanlässe werden die Sinneseindrücke der Kinder bewusst gemacht und reflektiert.

Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die folgende Projektarbeit, in der multisensorisches Lernen im Wald praktisch umgesetzt wird. Der Wald erweist sich dabei als besonders geeigneter Lernraum, um ganzheitliche Lernprozesse anzuregen und Kinder in ihrer Entwicklung umfassend zu unterstützen.

5. Projektarbeit „Waldwichtelhaus“

5.1 Projektidee und Begründung

Die Projektarbeit „Waldwichtelhaus“ zielt darauf ab, den Wald als Lern- und Erfahrungsraum gemeinsam mit den Kindern zu erschließen und ihre Sinneswahrnehmung gezielt anzusprechen. Ausgangspunkt des Projekts sind die Interessen, Fragen und Ideen der Kinder rund um den Wald, seine Bewohner und fantasievolle Vorstellungen vom Leben im Wald.

Projektarbeit eignet sich in besonderer Weise, um selbsttätiges, handlungsorientiertes und erfahrungsbasiertes Lernen zu fördern. Durch die aktive Auseinandersetzung mit einem Thema über einen längeren Zeitraum hinweg können Kinder Zusammenhänge erkennen,

eigene Fragestellungen entwickeln und Lösungswege erproben. Das Thema „Waldwichtelhaus“ besitzt einen hohen Lebensweltbezug, da Kinder den Wald häufig als geheimnisvollen und spannenden Ort erleben und eigene Fantasien und Erfahrungen einbringen können.

Im Mittelpunkt des Projekts steht nicht das fertige Produkt, sondern der gemeinsame Lern- und Erfahrungsprozess. Durch das Erkunden des Waldes, das Sammeln von Materialien und das Planen und Gestalten eines Wichtelhauses werden insbesondere Sinneswahrnehmung, kognitive Fähigkeiten sowie Selbsttätigkeit und Partizipation gefördert.

5.2 Phasen der Projektarbeit

Die Projektarbeit orientiert sich an einem idealtypischen Ablauf in mehreren Phasen, bestehend aus Einstiegsphase, Planungsphase, Durchführungsphase und Abschluss- bzw. Reflexionsphase.

5.2.1 Einstiegsphase – Themenfindung

In der Einstiegsphase wird das Interesse der Kinder aufgegriffen und gemeinsam ein Projektthema entwickelt. Ausgangspunkt können Beobachtungen im Alltag, Gespräche im Morgenkreis oder ein gemeinsamer Waldspaziergang sein. Die Kinder äußern ihre Gedanken, Fragen und Ideen zum Wald, zu seinen Bewohnern oder zu Fantasiewesen wie Waldwichteln.

Gemeinsam mit den Kindern werden Fragen gesammelt, beispielsweise:

- Was gibt es alles im Wald zu entdecken?
- Wer könnte im Wald wohnen?
- Wie könnte ein Wichtel im Wald leben?

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft besteht darin, aufmerksam zuzuhören, die Ideen der Kinder ernst zu nehmen und diese zu bündeln, ohne das Thema vorzugeben. Auf diese Weise wird Partizipation von Beginn an ermöglicht.

5.2.2 Planungsphase

In der Planungsphase wird gemeinsam überlegt, wie das Projekt umgesetzt werden kann. Die Kinder bringen Vorschläge ein, was sie tun möchten, welche Materialien benötigt

werden und wie sie vorgehen wollen. Gemeinsam wird entschieden, wo im Wald das Projekt stattfinden kann und welche Regeln dabei beachtet werden müssen.

Mögliche Leitfragen in dieser Phase sind:

- Was brauchen wir für unser Projekt?
- Wo dürfen wir im Wald bauen?
- Wer übernimmt welche Aufgabe?

Die pädagogische Fachkraft unterstützt die Kinder bei der Strukturierung der Planung, ohne die Entscheidungen vorwegzunehmen. Durch diese selbsttätige Planung erfahren die Kinder Selbstwirksamkeit und lernen, Verantwortung zu übernehmen.

5.2.3 Durchführungsphase

In der Durchführungsphase setzen die Kinder ihre Ideen in die Praxis um. An einem oder mehreren Waldtagen sammeln sie Naturmaterialien, erkunden den Wald und beginnen mit dem Bau des Wichtelhauses. Dabei werden unterschiedliche Methoden eingesetzt, die sich aus dem Projektverlauf ergeben und die Sinneswahrnehmung gezielt ansprechen.

Die in Kapitel 4 beschriebenen kreativen Methoden, wie das bewusste Wahrnehmen von Farben, Geräuschen, Materialien oder Gerüchen, werden als Teil des Projekts integriert. Die Kinder erleben den Wald mit allen Sinnen, vergleichen Materialien, treffen Entscheidungen und lösen gemeinsam auftretende Probleme.

Die konkrete Rolle der pädagogischen Fachkraft innerhalb dieses Prozesses wird in Kapitel 5.3 näher erläutert.

5.2.4 Abschlussphase und Reflexion

Der Abschluss des Projekts bildet eine gemeinsame Reflexion der gemachten Erfahrungen. Die Kinder betrachten das entstandene Wichtelhaus, erzählen von ihren Erlebnissen und tauschen sich darüber aus, was ihnen besonders gefallen hat oder welche Herausforderungen sie erlebt haben.

Mögliche Reflexionsfragen sind:

- Was haben wir im Wald gelernt?
- Was hat uns besonders Spaß gemacht?

- Gab es etwas, das schwierig oder herausfordernd war – und wie haben wir es gelöst?

Durch die Reflexion wird den Kindern bewusst, was sie gelernt haben und welche Fähigkeiten sie dabei eingesetzt haben. Der Projektabschluss bietet zudem Raum für Wertschätzung und Anerkennung der gemeinsamen Arbeit.

5.3 Rolle der pädagogischen Fachkraft in der Projektarbeit

In der Projektarbeit übernimmt die pädagogische Fachkraft die Rolle einer begleitenden und unterstützenden Person. Sie beobachtet die Kinder aufmerksam, greift ihre Interessen auf und schafft geeignete Rahmenbedingungen für selbstständiges Lernen. Dabei versteht sie sich als Mitlernende, die den Prozess unterstützt, ohne ihn zu dominieren.

Zu ihren Aufgaben gehört es, Impulse zu setzen, Materialien bereitzustellen und für die Sicherheit der Kinder zu sorgen. Gleichzeitig achtet sie darauf, den Kindern ausreichend Freiraum für eigene Erfahrungen, Entscheidungen und Lösungswege zu lassen. Auf diese Weise werden Selbstständigkeit, Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit der Kinder gezielt gefördert.

5.4 Reflexion der Projektarbeit: Chancen, Grenzen und pädagogische Rolle

Die Projektarbeit „Waldwichtelhaus“ bietet vielfältige pädagogische Chancen, da sie handlungsorientiertes, selbsttätiges und erfahrungsbasiertes Lernen in einem natürlichen Lernraum ermöglicht. Durch die aktive Beteiligung der Kinder an Planung, Durchführung und Reflexion erleben sie sich als selbstwirksam und kompetent. Die Kinder sind nicht passive Teilnehmende eines vorgegebenen Angebots, sondern gestalten den Projektverlauf mit ihren eigenen Ideen, Fragen und Entscheidungen maßgeblich mit. Dies stärkt insbesondere ihre Motivation, ihr Verantwortungsbewusstsein im gemeinsamen Handeln sowie ihre Bereitschaft, sich aktiv mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen.

Eine zentrale Chance der Projektarbeit im Wald liegt in der intensiven Förderung der Sinneswahrnehmung. Durch das Sammeln von Naturmaterialien, das Bauen des Wichtelhauses sowie das bewusste Wahrnehmen von Farben, Geräuschen, Oberflächen und Gerüchen erleben die Kinder den Wald mit allen Sinnen. Diese multisensorischen Erfahrungen bilden eine wichtige Grundlage für kognitive Lernprozesse, da Wahrnehmung, Denken und Handeln eng miteinander verknüpft sind. Gleichzeitig werden Fähigkeiten wie Planen, Vergleichen, Problemlösen und Reflektieren gefördert, da die Kinder im Projektverlauf immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen.

Auch im sozialen Bereich eröffnet die Projektarbeit im Wald bedeutende Lernmöglichkeiten. Konflikte, die im gemeinsamen Handeln entstehen, können unmittelbar aufgegriffen und gemeinsam gelöst werden. Dadurch werden soziale Kompetenzen wie Kooperationsfähigkeit, Empathie und Kommunikationsfähigkeit gefördert, ohne dass diese explizit im Vordergrund stehen müssen.

Neben den vielfältigen Chancen sind jedoch auch Grenzen und Herausforderungen der Projektarbeit im Wald zu berücksichtigen. Witterungsbedingungen wie Regen, starke Kälte bis hin zu Frost oder große Hitze können die Durchführung erschweren und erfordern eine flexible Planung sowie eine angepasste Kleidung und Aufenthaltsdauer. Zudem müssen Sicherheitsaspekte, wie der Umgang mit Naturmaterialien oder das Verhalten im Wald, stets berücksichtigt werden. Auch zeitliche Rahmenbedingungen sowie unterschiedliche Entwicklungsstände, Interessen und Bedürfnisse der Kinder stellen Anforderungen an die pädagogische Begleitung. Nicht alle Kinder bringen dieselben Vorerfahrungen oder dieselbe Ausdauer mit, sodass eine differenzierte und sensible Unterstützung notwendig ist.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die pädagogische Fachkraft im Waldprojekt eine besonders reflektierte Haltung einnehmen muss. Die praktische Umsetzung erfordert ein sensibles Aushalten zwischen Offenheit und Struktur. Einerseits benötigen Kinder Freiräume, um eigene Ideen zu entwickeln, Materialien selbstständig zu erkunden und individuelle Lösungswege zu finden. Andererseits ist es notwendig, klare Absprachen zu treffen und für Sicherheit sowie Orientierung zu sorgen.

Diese Balance zwischen Offenheit und Struktur stellt eine zentrale pädagogische Herausforderung dar. Sie erfordert Beobachtungskompetenz, Flexibilität sowie die Fähigkeit, situativ angemessen zu handeln. Die Qualität der Projektarbeit hängt wesentlich davon ab, wie es der pädagogischen Fachkraft gelingt, den Lernprozess der Kinder zu begleiten, ohne ihn vorzugeben, und gleichzeitig für Sicherheit, Orientierung und klare Absprachen zu sorgen. Eine wertschätzende Haltung gegenüber individuellen Lernwegen bildet dabei die Grundlage für einen gelingenden Projektverlauf.

Die Projektarbeit im Wald bietet somit zahlreiche pädagogische Potenziale, gleichzeitig erfordert sie jedoch auch eine reflektierte und professionelle Begleitung. Die Verbindung von sinnlicher Erfahrung, kognitivem Lernen und sozialem Miteinander macht das Waldprojekt zu einer besonders geeigneten Methode, um Kinder ganzheitlich zu fördern. Die bewusste Auseinandersetzung mit Chancen, Grenzen und der eigenen pädagogischen Rolle trägt dazu bei, die Qualität der Projektarbeit nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln.

6. Fazit – Reflexion und Ausblick

Ziel dieser Facharbeit war es, auf Grundlage theoretischer Überlegungen und praktischer Erfahrungen der Frage nachzugehen, welche kreativen Möglichkeiten es gibt, die Sinne von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Wald erlebbar zu machen und dadurch kognitive Lernprozesse zu fördern. Die theoretischen Grundlagen haben verdeutlicht, dass Sinneswahrnehmung eine zentrale Voraussetzung für Lernen darstellt und in enger Wechselwirkung mit der kognitiven Entwicklung steht. Wahrnehmen, Denken und Handeln bilden dabei eine untrennbare Einheit, die insbesondere im Naturraum Wald in besonderer Weise angesprochen werden kann.

Der Wald erweist sich in diesem Zusammenhang als vielseitiger Lern- und Erfahrungsraum, der Kindern zahlreiche Gelegenheiten bietet, ihre Umwelt aktiv, selbsttätig und mit allen Sinnen zu erkunden. Durch visuelle, auditive, taktile und olfaktorische Reize erhalten Kinder vielfältige Impulse, die zur Differenzierung ihrer Wahrnehmung beitragen und kognitive Prozesse wie Beobachten, Vergleichen, Ordnen und Problemlösen anregen. Kreative Methoden zur Sinnesförderung im Wald unterstützen diese Lernprozesse, indem sie den Kindern ermöglichen, sich bewusst mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und eigene Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Auseinandersetzung mit der Projektarbeit „Waldwichtelhaus“ hat gezeigt, dass projektorientiertes Arbeiten im Wald eine besonders geeignete Methode darstellt, um ganzheitliches Lernen zu fördern. Die aktive Beteiligung der Kinder an Planung, Durchführung und Reflexion stärkt ihre Selbstwirksamkeit, Motivation und Verantwortungsübernahme. Dabei wird deutlich, dass nicht das fertige Produkt, sondern der gemeinsame Lern- und Erfahrungsprozess im Vordergrund steht.

Gleichzeitig verdeutlicht die Reflexion der Projektarbeit, dass Waldprojekte eine bewusste und reflektierte pädagogische Begleitung erfordern. Witterungsbedingungen, Sicherheitsaspekte sowie unterschiedliche Entwicklungsstände der Kinder machen eine flexible Planung notwendig. Für die pädagogische Fachkraft bedeutet dies, einen ausgewogenen Rahmen zwischen Offenheit und Struktur zu gestalten, Impulse gezielt einzusetzen und den Kindern ausreichend Raum für eigenständige Lernprozesse zu lassen.

Für mein zukünftiges pädagogisches Handeln als angehende Erzieherin ergibt sich aus dieser Facharbeit die Erkenntnis, dass Natur- und Waldpädagogik einen wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen Förderung von Kindern leisten kann. Der Wald eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Lernprozesse kindgerecht, sinnlich und handlungsorientiert zu gestalten und

Kinder in ihrer Selbstständigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit und Verantwortungsübernahme zu stärken. Durch den achtsamen Umgang mit Naturmaterialien und das bewusste Erleben des Waldes können dabei neben kognitiven Lernprozessen auch erste Formen von Umweltbewusstsein und Verantwortung gegenüber der Natur angeregt werden.

Die bewusste Integration von Waldprojekten eröffnet mir als pädagogischer Fachkraft die Chance, Lernräume zu schaffen, in denen Kinder aktiv beteiligt sind und Lernen als sinnvollen und selbstbestimmten Prozess erfahren.

Darüber hinaus hat die Auseinandersetzung mit dem Thema meine eigene pädagogische Haltung geschärft. Sie bestärkt mich darin, Kinder als aktive Gestalter ihrer Lernprozesse zu begleiten und ihnen Erfahrungsräume außerhalb institutioneller Rahmenbedingungen zu eröffnen. Für meine zukünftige Praxis bedeutet dies, Naturprojekte regelmäßig und bewusst in den pädagogischen Alltag einzubinden und den Wald als festen Bildungsort zu verstehen, der Lernen, Entwicklung und Umweltbewusstsein nachhaltig miteinander verbindet.

Anhang A: Kreative Methoden zur Sinnesförderung im Wald

A1: Farbensuche im Wald (Sehsinn)

Ziel:

Förderung der visuellen Wahrnehmung sowie der kognitiven Fähigkeiten durch bewusstes Beobachten, Vergleichen und Zuordnen von Farben.

Alter:

6 bis 12 Jahre

Material:

- Farbkarten oder Farbstreifen
- Sammelkörbe oder Stoffbeutel

Durchführung:

Die Kinder erhalten Farbkarten und den Auftrag, im Wald möglichst viele Naturmaterialien zu finden, die der jeweiligen Farbe entsprechen. Anschließend werden die Funde gemeinsam betrachtet, sortiert und besprochen.

Kognitive Förderung:

- Wahrnehmungsdifferenzierung
- Konzentration
- Begriffsbildung
- Vergleich und Kategorisierung

Die Farbensuche im Wald knüpft an handlungs- und wahrnehmungsorientierte Lernprozesse im Naturraum an und unterstützt selbsttätige Lernprozesse.

A2: Geräusche-Memory im Wald (Hörsinn)

Ziel:

Bewusstes Hören und Unterscheiden natürlicher Geräusche.

Alter:

6 bis 12 Jahre

Material:

- ggf. Sitzunterlagen
- ggf. Augenbinden
- Naturraum Wald

Durchführung:

Die Kinder setzen sich im Kreis, schließen für kurze Zeit die Augen und hören aufmerksam zu. Danach benennen sie die gehörten Geräusche und ordnen sie möglichen Ursachen zu.

Kognitive Förderung:

- Aufmerksamkeit
- Merkfähigkeit
- Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge

Das Geräusche-Memory unterstützt das aufmerksame Hören sowie die gezielte Wahrnehmung natürlicher Geräusche im Wald.

A3: Fühlbeutel/Fühlkiste mit Naturmaterialien (Tastsinn)

Ziel:

Förderung der taktilen Wahrnehmung sowie der kognitiven Fähigkeiten durch bewusstes ertasten, Vergleichen und sprachliches Beschreiben unterschiedlicher Naturmaterialien.

Alter:

6 bis 12 Jahre

Material:

- Stoffbeutel oder Fühlkiste
- verschiedene Naturmaterialien (z. B. Rinde, Zapfen, Steine, Moos)

Durchführung:

Verschiedene Naturmaterialien werden in Stoffbeuteln gesammelt. Die Kinder ertasten die Materialien ohne hinzusehen und beschreiben ihre Wahrnehmungen. Alternativ kann das auch mit einer Fühlkiste, in der unterschiedliche Naturmaterialien eingelegt sind, durchgeführt werden.

Kognitive Förderung:

- Analyse
- Vergleich
- sprachliche Beschreibung

Das bewusste ertasten und sprachliche Beschreiben der Materialien regt die Kinder dazu an, Wahrnehmungen zu vergleichen und differenziert zu benennen.

A4: Duftdetektive im Wald (Geruchssinn)

Ziel:

Förderung der olfaktorischen Wahrnehmung sowie der Differenzierungs- und Gedächtnisleistung durch bewusstes Riechen und Wiedererkennen von Naturmaterialien.

Alter:

6 bis 12 Jahre

Material:

- kleine Dosen oder Stoffbeutel
- verschiedene Naturmaterialien (z. B. Nadeln, Erde, Holz, Blätter)

Durchführung:

Kinder riechen an verschiedenen Naturmaterialien und versuchen, diese zu unterscheiden oder wiederzuerkennen. Anschließend beschreiben sie ihre Eindrücke und vergleichen diese gemeinsam.

Kognitive Förderung:

- Differenzierung
- Gedächtnisleistung
- Wahrnehmungsbewusstsein

Durch das gezielte Riechen und Wiedererkennen der Materialien werden Gerüche unterschieden, benannt und mit eigenen Erfahrungen verknüpft.

Anhang B: Projekt „Waldwichelhaus“

Das folgende Projekt stellt ein exemplarisches Waldprojekt dar, das im Rahmen pädagogischer Projektarbeit mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren umgesetzt werden kann.

Titel:

„Wir bauen ein Wichelhaus im Wald“

Ort:

Ein nahegelegenes, für Kinder gut erreichbares Waldgebiet
(z. B. die Dippoldiswalder Heide)

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren

Ziele:

- Förderung der kognitiven Lernprozesse
- Stärkung der Selbstwirksamkeit
- Förderung von Kreativität und Problemlösefähigkeit
- Sensibilisierung für den Naturraum Wald

Ablauf:

1. Begrüßung und Einführung
2. Gemeinsame Ideensammlung mit den Kindern (Partizipation)
3. Sammeln von Naturmaterialien
4. Planung und Bau des Wichelhauses
5. Abschlussrunde und Reflexion

Rolle der pädagogischen Fachkraft:

- begleitend
- unterstützend
- Impulse gebend

Literaturverzeichnis

Albrecht, Brit (2014): Modelle und Methoden der partizipativen pädagogischen Arbeit. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 1: Professionelles Handeln im sozialpädagogischen Berufsfeld*. Berlin: Cornelsen, S. 240–259.

Behrend, Carola (2014): Pädagogische Handlungskonzepte in den Arbeitsfeldern. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 1: Professionelles Handeln im sozialpädagogischen Berufsfeld*. Berlin: Cornelsen, S. 260–315.

Bezdek, Petra / Bezdek, Monika / Bambas, Carola (2021): *Raus in den Wald! 30 Übungen und Spiele zum Waldbaden mit Kindern*. München: Don Bosco Medien.

Bolay, Eberhard / Reichle, Berthold (2020): *Waldpädagogik. Teil 1: Theorie* (4. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Hohengeren.

Brändlein, Katharina / Grafberger, Ulrike (2010): *Naturwerkstatt Wald*. Aarau: AT Verlag.

Bunzenthal, Wiebke (2022): *Die Auswirkungen von Gerüchen auf visuelle Wahrnehmung und Gedächtnis. Dissertationsschrift zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin. Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden*. Online verfügbar unter: https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/hno/forschung/interdisziplinaeres-zentrum-fuer-riechen-und-schmecken/downloads/doktorarbeiten/Bunzenthal_Wiebke_2022.pdf (Stand: 11.01.2026).

Düring, Rolf (1991): *Ganzheitliche Umwelterziehung am Beispiel des Waldes*. Frankfurt a. M.: Haag und Herchen.

Fröhlich, Christoph (2014): Beobachtung und Dokumentation von Bildungs- und Entwicklungsprozessen. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 102–143.

Grybeck, Caroline / Schubert, Claudia / Kromat, Ariane (2020): *Erzieherinnen + Erzieher. Zu allen Bänden – Prüfungswissen. Kompaktwissen und Prüfungsvorbereitung*. Berlin: Cornelsen.

Herrmann, Uwe (2014): Natur und Umwelt. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 382–401.

Houghton, Peter / Worroll, Jane (2018): *Abenteuer Waldschule*. Köln: Anaconda.

Hummel, Stephanie (2014): Mathematik, Naturwissenschaft und Technik. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 402–431.

Janssen, Rolf (2014): Ausbildung an Fachschulen und Fachakademien. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 1: Professionelles Handeln im sozialpädagogischen Berufsfeld*. Berlin: Cornelsen, S. 88–123.

Jaszus, Ralf / Büker, Petra / Bührmann, Andrea / Schlüter, Anne (Hrsg.) (2008): *Sozialpädagogische Lernfelder für Erzieherinnen*. Stuttgart: Halland + Josenhans.

Kessler, Annette (2014a): Gesundheit, Bewegung, Ernährung. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 144–185.

Kessler, Annette (2014b): Spiel und Theater. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 186–215.

Kohlwey, Elke / Moers, Edelgard (1998): *Mit offenen Sinnen durch den Wald* (2. Auflage). Lichtenau: AOL.

Kreuels, Anne (2014): Ästhetische Bildung und Kunst. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 254–295.

Kuhlmann, Janina (2007): *Be-g-reifen im Wald*. Saarbrücken: VDM.

Lenz, Veronica (2020): *Entwicklungspsychologie – Grundlagen*. Selbstverlag.

Lück, Gisela (2018): *Handbuch naturwissenschaftlicher Bildung in der Kita* (1. Auflage der vollständig überarbeiteten und erweiterten 2. Neuauflage, 8. Gesamtauflage). Freiburg i. Br.: Herder.

Miklitz, Ingrid (2011): *Der Waldkindergarten* (4. Aktualisierte und erweiterte Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Österreicher, Herbert / Prokop, Edeltraud (2006): *Kinder wollen draußen sein*. Seelze: Erhard Friedrich.

Patermann, Rolf (1999): *Spielraum Natur*. Mainz: Matthias-Grünwald.

Perret, Dirk (2014): Musik und Rhythmik. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 216–253.

Raith, Andreas / Lude, Amin (2014): *Startkapitel Natur*. München: oekom.

Reinecke, Maike (2014): Didaktische Grundlagen sozialpädagogischer Bildungsarbeit. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 40–79.

Ruff, Amelie (2014): Sprache und Literacy. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 296–339.

Schenk-Danzinger, Lotte (2002): *Entwicklungspsychologie*. Völlig neu bearbeitet von Karl Rieder. Wien: öbv & hpt.

Seidel, Wolf (2014): Entwicklungsprozesse und -aufgaben als Bezugspunkte zur Bildungsarbeit. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 2: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten*. Berlin: Cornelsen, S. 80–101.

Witzlau, Claudia (2014): Theoretische Modelle zur Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens. In: Gartinger, Silvia / Janssen, Rolf (Hrsg.): *Erzieherinnen + Erzieher. Band 1: Professionelles Handeln im sozialpädagogischen Berufsfeld*. Berlin: Cornelsen, S. 382–429.

Wolfram, Anke (2018): *Naturraumpädagogik in Theorie und Praxis*. Freiburg i. Br.: Herder.

Wohlleben, Peter (2019): *Das geheime Band zwischen Mensch und Natur*. München: Ludwig.

Internetquellen

Mall, Christoph / Ellinger, Jan / Tangerding, Simon / von Au, Jakob (2022): *Eine Praxishandreichung für den Draußenunterricht*. Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31579.59683> (Stand: 11.01.2026).

Stoll, Christian (2021): *Grundlagen der Handlungsorientierung. Digitalisierung im Beruflichen Lehramtsstudium*. Online verfügbar unter: https://projekt.dibele.tu-berlin.de/wiki/doku.php?id=grundlagen_der_handlungsorientierung (Stand: 11.01.2026)

Autorin

Roxy Rings

Mit allen Sinnen lernen und wachsen.

Staatlich anerkannte Erzieherin

Bachelor Professional in Sozialwesen

ORCID: orcid.org/0009-0004-5237-2145

Publikationsinformationen

DOI

doi.org/10.5281/zenodo.21027651

Zitation

Rings, Roxy (2026). *Mit allen Sinnen den Wald erleben. Welche kreativen Möglichkeiten gibt es, die Sinne von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Wald erlebbar zu machen?* Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.21027651

Lizenz

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Diese Arbeit darf unter Nennung der Autorin frei verwendet, verbreitet und bearbeitet werden.

Version

1.0 – Veröffentlicht am 29.06.2026

Einordnung

Die vorliegende Veröffentlichung basiert auf einer im Jahr 2026 an der DPFA-Fachschule für Sozialwesen Dresden im Rahmen der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin eingereichten und erfolgreich verteidigten Facharbeit. Sowohl die schriftliche Arbeit als auch die anschließende Verteidigung wurden mit der Höchstbewertung beurteilt.